

OILA NUTQIDA QO‘LLANADIGAN MAQOLLARNING LINGVISTIK JHATLARI

Turayeva Jumagul Ibragim qizi

TerDuLingvistika:o‘zbek tili 2-bosqich magistranti

Tel:+99899-121-56-88

suvanovesanboy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878546>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oila nutqida qo‘llanadigan maqollarning lingvistik jihatlarini haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: konsept, aksiologik qarashlar, lingvokulturologiya, semantika, paremeologik fond, arsh, madaniyatshunoslar, qadriyatlar.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛОВИЦ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В СЕМЕЙНОЙ РЕЧИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические аспекты пословиц, используемых в семейной речи.

Ключевые слова: концепт, аксиологические воззрения, лингвокультурология, семантика, парамеологическое основание, престол, культурологи, ценности.

LINGUISTIC ASPECTS OF PROVERBS USED IN FAMILY SPEECH

Abstract. This article discusses the linguistic aspects of proverbs used in family speech.

Key words: concept, axiological views, linguoculturology, semantics, parameological foundation, throne, cultural scientists, values.

Har bir tilda akslanayotgan milliy madaniyat ko‘proq xalq og‘zaki ijodi sanalgan maqollarda aks etadi. Til “ajdodlardan avlodlarga milliy madaniyatni meros qilib qoldiradi. Shu qatorda o‘ziga xos madaniy boy tajribani ham”.

Bu tajriba qanday taraqqiy etgan bo‘lishidan qat’i nazar unda ota-ona konsepti mavjud bo‘ladi. Ota-ona insonni dunyoga keltiruvchi, uni shaxs sifatida kamol toptiruvchi inson ekanligi har bir jamiyatda ularga bo‘lgan aksiologik qarashlarni dunyoga keltiradi. Maqollar har bir jamiyatning turmush tarzi, madaniy qarashlari hamda qadriyatlar tizimining o‘ziga xos ekanligini belgilab beradi.

Jumladan, jamiyatdagi otaga bo‘lgan munosabat mazkur jamiyatning madaniyat darajasi bilan bog‘liqdir. O‘zbek madaniyatida ota yoki onaga bo‘lgan munosabat qadriyat darajasida bo‘lib, uni lingvokulturologiyaning predmeti bo‘lgan xalq maqollari misolida dalillash mumkin. “Zero, til olam va odam munosabatini o‘zida aks ettiruvchi mohiyatdir”.

Madaniyatning shakllanishida muhim omillardan biri bu dindir. Din xalqni va jamiyatni ma’lum bir tartibga undovchi saodat yo‘lidir. Kishilik jamiyatining milliy-madaniy jihatdan shakllanishida uning o‘rni katta. Shu sababli turg‘un birikmalarning semantikasida dinning ta’sirini yaqqol ko‘rishimiz mumkin.

1. Amri padar arshdan ulug‘.
2. Ota rozi - Xudo rozi.
3. Ota onasini tanimagan tangrisini tanimas.
4. Otang ishga buyursa nomozingni buzib ayt.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “Arsh” leksemasi quyidagicha izohlanadi: Arsh 1 (taxt, shiypon) osmonning eng yuqori qavati, yuqorisi. Har uchala maqolda ham islom madaniyati yaqqol namoyon bo‘lgan. “Arsh” – islom aqidasi ko‘ra, yer, osmon, yulduzlar va kursiydan ham katta hajmdagi mavjudod. O‘loh yaratgan barcha narsadan u buyuk va kattadir. Maqolda otaning so‘zi yoki buyrug‘i farzand uchun naqadar muqqaddas, rad etib bo‘lmaydigan narsa ekanligi ta’kidlab o‘tilgan.

Demak, islom dini ta’sirida shakllangan ushbu maqollarda “ota” konseptining ulug‘lanishini ko‘rishimiz mumkin.

1. *Otang ishga buyursa,
Namozingni buzib ayt.*
2. *Ota oldidan o‘tma,
Odob oldidan ketma.*
3. *Ota oldida kek urma,
Odobingga chek urma.*

Keltirilgan paremeologik fond namunalarini yuqorida berilgan maqollarning mantiqiy davomi sifatida baholash mumkin. Oldin o‘git berilgan bo‘lsa endi natija ifodalanmoqda.

O‘zbek milliy madaniyatida “ota” konseptining “oila ustuni”, “oila himoyachisi”, “muhim qarorlarni qabul qiluvchi”, “oilaning asosiy boquvchisi” kabi tashkil etuvchilari bor.

“Oilaning asosiy boquvchisi” “ota” konseptining asosiy assotsatsiyalaridan biridir.

1. *Otangning chorbog‘ida qolguncha, Onangning oymog‘ida qol.*
2. *O‘roq tutib otang qolguncha, O‘ymoq tutib onang qolsin.*
3. *Otangning mol dunyosi bilan qolguncha, Onangning pilta-savati bilan qolgin.*

Chorbog‘ o‘zbek tiliga tojik leksikasidan kirib kelgan bo‘lib, chor, ya’ni “to‘rt bog‘” degan ma’noni anglatadi. O‘ymoq – uncha katta bo‘lmagan chuqurlik, tor, bejirim; shevada esa “angishvona” ma’nosini bermoqda. 1-maqolda “o‘ymog‘i” leksemasi kichik joy ma’nosini anglatmoqda. Ota va ona, chorbog‘ va o‘ymog‘ leksemalari nutqiy antonimiya hosil qilmoqda. 2-maqolda “oymog‘” leksemasi “oroq” bilan qarama – qarshi qo‘yilganini inobatga olsak, o‘ymoq izohli lug‘atda keltirilgan angishvona izohiga to‘lamos keladi. 3-turg‘un birikmada piltasavat madaniy koddir. Madaniyat kodlari tilda, asosan, xalqning obrazli tafakkurini namoyon etuvchi maqol, ibora, turg‘un o‘xshatish, metafora, qarg‘ish, duo va olqishlar kabi lingvomadaniy birliklarda in’ikos etadi.

Madaniyatshunoslarning xulosasiga ko‘ra esa madaniyat kodlari madaniyatni tushunish kalitidir, u biron-bir shaklda kodlangan madaniy axborotni aniqlash imkonini beradi. Demak, madaniy kod ma’lum bir jamoalargagina tushunarli bo‘lgan muayyan mazmunni shartli va ramziy tarzda ifodalovchi takrorlanmas belgilar tizimidir. Piltasavat o‘zbek oilalarida foydalaniladigan uy ro‘zg‘or buyumidir. Pilta – charxda ip yigirish uchun piltakachda yumaloqlangan bir bo‘lak paxta. Bunday paxtalarni savatga solib qo‘yib, birma-bir olib ishlatardilar. Piltasavat leksemasi “Otangning bog‘-u rog‘i bilan qolguncha onangning piltasavati bilan qol” maqolida asosiy mazmunini ifodalashda yordamchi vosita bo‘lib kelmoqda. Uning tushunilishi alohida bir madaniy tahlilni taqozo etadi. O‘zbek madaniyati bilan, uning turmush tarzi bilan tanish bo‘lmagan kishi bu maqolni tushuna olmaydi. Shuning uchun ham uni madaniy kod sifatida qabul qilishimiz mumkin.

Mazkur maqollarda otaning asosiy boquvchisi ekanligi bilvosita ifodalanmoqda. Bu tagma'no "chorbog'", "o'roq'", "mol dunyo" so'zlari bilan voqelanmoqda. Zero, qadimda erkaklar ishlagan, ayollar esa xonadon yumushlari va farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan. Lekin ushbu maqollardaga asosiy hukm bu emas. Unda ona olamdan o'tib ketisa, farzandlarni ota eplashi qiyin kechishi, odatda ayoli olamdan o'tgan erkaklarning yana turmush qurishi va bu holat har doim ham farzandlarga yoqmasligi kabi xalqning tajribalari aks etgan. Turmush o'rtog'i olamdan o'tgan ayollar esa har qanday holatda ham farzandlari uchun yashaydi, o'zbek madaniyatida deyardi oila qurmaydi. Shuning uchun ham xalq tilida quyidagi kabi maqollar mavjud: Onali yetim gul yetim, Otali yetim shum Maqollarda nafaqat

qadriyatlar, balki achchiq hayotiy tajribalar, boshdan o'tkazilgan sinovlardan chiqarilgan achchiq xulosalar ham o'rin olishi yuqoridagi maqollarda aks etgnini ko'rib chiqdik. Bu kabi achchiq hayotiy tajribalardan chiqarilgan xulosalar millatlararo mushtaraklikka ega. Masalan, rus lingvomadaniyatida: Без отца полсироты, а без матери и вся сирота maqoli mavjud bo'lib, u o'zbek tilidagi ushbu maqolning muqobilidir: Otasiz yetim gul yetim, onasiz yetim chin yetim. Madaniyatlararo ushbu mushtaraklik ona har qanday shaxslar madaniyatida mehr timsoli ekanligining isbotidir.

Maqollar tahlilidan ma'lum bo'ldiki, o'zbek xalq maqollarida ota va ona bir-biriga zid qo'yiladi, hamda nutqiy antonimiyani tashkil etadi. Aslida, til sathida ota va ona so'zlari antonimlikni hosil qilmaydi. Bu kabi bir tushunchaning ikki tomonini anglatuvchi ota-ona, akauka, o'g'il-qiz kabi so'zlar o'zaro korrelyativ munosabatdagi so'zlar deyiladi: "Antonimlarni umumiy giperonimga ega giponimlarning o'zaro munosabatidan farqlash lozim. Masalan, umumiy jins giperonimga ega ayol va erkak, farzand giperonimi bilan umumlashadigan o'g'il va qiz giponimlari antonimik juftlikni hosil qila olmaydi. Albatta, ushbu leksemalar yagona differensial semasi bilan farqlanishi mumkin. Antonimik munosabat hosil bo'lishi uchun esa qarama-qarshilik bitta mohiyatning, hodisaning ichida bo'lishi va yana ikki leksema tarkibidagi yagona farqlovchi semalar ham zid bo'lishi kerak. O'g'il va qiz, ota va ona, tog'a va xola leksemalari «erkak» va «ayol» semalari asosida (farqlanadi) zidlanadi. Bizningcha, erkak va ayol bir hodisaning qaramaqarshi tomonlari emas, bir giperonimga ega ikki xil hodisadir".

Maqollardagi nutqiy antonimiyaning ko'p kuzatilishining asosiy sabablaridan biri – millat o'zaro zid bo'lmagan narsa, belgi-xususiyat, harakatlarni bir-biriga solishtiradi, zidlaydi. Shu tariqa maqollarda nutqiy antonimiya hosil qilinadi. Xalq ota va ona so'zlarini bir-biriga zidlar ekan, otaning qat'iyati va onaning mehribonligi ko'proq oppozitsiya belgisi bo'lib keladi: Ota qarg'ishi oq, Ona qarg'shi do'q. Maqolda otaning qarg'ishi yuzaga kelgan. Bu o'rinda otaning qarg'shi o'q kabi tez yetib boradi va shikastlaydi, degan ma'no asosida ko'chim hosil bo'lmoqda. Bu o'rinda lisoniy emas nutqiy metafora haqida so'z yuritish lozim. Onaning qarg'ishi otanikiga nisbatan kuchsiz ekanligi uning do'qqa qiyoslanganidan ma'lum.

Gruzin lingvomadaniyatida ham shu kabi turg'un birikmani uchratish mumkin.

Ota qarg'asa soqoli ta'kidlaydi, Ona qarg'asa qalbi duo qiladi.

Ma'lumki, o'zbek madaniyatida o'g'il farzand otaning o'rmini bosuvchi shaxs sifatida ifodalanadi. Qiz farzand esa onaga mengzaladi: *Otaning aksi o'g'ilda, Onaning aksi qizda ko'rinadi. Onasiga qarab qizini ol.*

Qozoq lingvomadaniyati namunasi bo'lgan quyidagi maqolda ham ota-o'g'il munosabati yuksak ekanligini ko'rishimiz mumkin: *Otadan o'g'il qolsa, demak, u yashamoqda, Otadan qiz qolsa, demak, undan iz qolibdi.*

Yuqorida keltirilgan qozoq va o'zbek lingvomadaniyatiga tegishli maqollarda ham umummadaniy qarashlarni ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'zbek va qozoq xalqining umumiy turkiy madaniyati, umumiy e'tiqodi, yaqin hudud, yaqin qo'shnichilik, bir til oilasiga mansublik kabi omillar bilan izohlanadi.

O'zbek madaniyati tarixidan ma'lumki, ota-qiz munosabati go'zal tarbiya tasirida vujudga keladi. O'g'il va ota munosabati esa o'zgacha tartib asosida quriladi. Ota o'g'ilni hayotga tayyorlovchi eng muhim shaxs etib ko'rsatiladi. Ushbu fikrimini quyidagi maqollar orqali tasdiqlash mumkin: *Otalik o'g'il – egalik qul. Otasiz o'g'ilning og'zi katta.*

REFERENCES

1. Bo`riyev O. Usmonov M. O`zbeklar: etnik tarixi va etnomadaniy jarayonlar. – Samarqand, 2008.
2. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.-T., 2002
3. Shoraxmedov Sh. O`zbek xalq maqollari, -Toshkent,1989
4. www.filology.ru